

FUQAROLARNING KONSTITUTSIYA OLDIDAGI MAJBURIYATLARI

Lutfullayeva Feruza

TDYU huzuridagi M. Vosiqova nomidagi akademik litsey huquq fani o'qituvchisi

Oblaqulova Dilbar Zafarovna

TDYU huzuridagi M. Vosiqova nomidagi akademik litsey 1-1 guruh oq'uvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston fuqarolarining Konstitutsiya oldidagi majburiyatlari yoritiladi. Fuqarolar huquqlari va erkinliklari davlat tomonidan kafolatlangan bo'lsa-da, ular jamiyat va davlat oldida ma'lum majburiyatlarni ham bajarishlari lozim. Maqolada konstitutsiyaviy burchlarning ahamiyati, ularning huquqiy asoslari va fuqarolar tomonidan bajarilishi lozim bo'lgan asosiy vazifalar tahlil qilinadi. Shuningdek, majburiyatlarni bajarishning jamiyat barqarorligi va taraqqiyoti uchun muhimligi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, fuqarolik burchi, qonuniy majburiyatlar, davlat, jamiyat, mas'uliyat.

Har bir davlat o'z fuqarolarining huquq va erkinliklarini himoya qilish bilan birga, ularga ma'lum burch va majburiyatlarni ham yuklaydi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ham fuqarolarning davlat va jamiyat oldidagi majburiyatlari aniq belgilangan bo'lib, bu burchlar mamlakatning barqarorligi, huquqiy tizimining mustahkamligi va jamiyat taraqqiyoti uchun muhim omillardan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining XI bobida fuqarolarning asosiy majburiyatlari ko'rsatilgan bo'lib, ularga qonunlarga rioya qilish, davlat manfaatlarini himoya qilish, soliq to'lash, ekologik mas'uliyatni his qilish, madaniy merosni asrash va harbiy xizmatni o'tash kabi masalalar kiradi. Ushbu majburiyatlar nafaqat davlat tomonidan belgilangan qonuniy talablar, balki har bir fuqaroning vijdoniy burchi sifatida ham qaralishi lozim. Mazkur maqolada O'zbekiston fuqarolarining Konstitutsiyaviy burchlari va ularning jamiyatdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Har bir fuqaro o'z majburiyatlarini chuqur anglab, ularni bajarishga intilishi jamiyat barqarorligi va taraqqiyotini ta'minlashga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining XI bobida fuqarolarning davlat va jamiyat oldidagi burchlari aniq belgilab qo'yilgan. Ushbu majburiyatlar fuqarolarning jamiyatda o'z huquqlari bilan birga mas'uliyatlarini ham bajarishini ta'minlaydi. Ushbu maqolamizda O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasidan bir necha moddalarini misol qilib keltiramiz va unga sharhlar va izohlar breamiz.

Konstitutsiyaning 59-moddasi: *"Barcha fuqarolar Konstitutsiyada belgilab qo'yilgan burchlarini bajaradilar."* Ushbu moddada davlat fuqarolarining burchlarini bajarishi shart ekanligi ta'kidlanadi. Har bir fuqaro qonuniy tartibga rioya qilishi,

davlat tomonidan belgilangan vazifalarni ado etishi va jamiyat farovonligi yo'lida o'z hissasini qo'shishi kerak.

Konstitutsiyaning 60-moddasi: *"Fuqarolar Konstitutsiya va qonunlarga rioya etishga, boshqa insonlarning huquqlari, erkinliklari, sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilishga majburdirlar."* Ushbu moddaga ko'ra, har bir fuqaro o'z harakatlarida nafaqat davlat qonunlarini hurmat qilishi, balki boshqa fuqarolarning huquqlari va sha'niga ham ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishi kerak. Davlat boshqaruvi va jamiyat barqarorligi fuqarolarning qonunlarga hurmat bilan munosabatda bo'lishiga bog'liq.

Konstitutsiyaning 61-moddasi: *"Fuqarolar O'zbekiston xalqining tarixiy, ma'naviy, madaniy, ilmiy va tabiiy merosini asrab-avaylashi shart."* Ushbu norma milliy merosni asrashga qaratilgan bo'lib, har bir fuqaroning bu boradagi mas'uliyatini belgilaydi. O'zbekistonning boy tarixi, madaniyati va tabiiy merosi kelajak avlodlar uchun muhim bo'lib, uni saqlab qolish har bir fuqaroning burchi hisoblanadi. Davlat ushbu merosni muhofaza qilsa-da, fuqarolar ham o'z navbatida uni saqlash va asrash uchun faol ishtirok etishlari kerak.

Konstitutsiyaning 62-moddasi: *"Fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga majburdirlar."* Ushbu norma ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan. Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va atrof-muhitni muhofaza qilish har bir fuqaroning majburiyatidir. Agar fuqarolar atrof-muhitni muhofaza qilishga e'tibor bermasalar, ekologik inqiroz yuzaga kelishi mumkin.

Konstitutsiyaning 63-moddasi: *"Fuqarolar qonun bilan belgilangan soliqlar va yig'imlarni to'lashi shart."* Soliq to'lash fuqarolarning iqtisodiy majburiyatlaridan biri bo'lib, bu mablag'lar davlatning infratuzilma, sog'liqni saqlash va ta'lim kabi sohalarni rivojlantirish uchun sarflanadi. Fuqarolar soliqlarni vaqtida va to'liq miqdorda to'lash orqali davlat taraqqiyotiga hissa qo'shadilar. Shu bilan birga, Konstitutsiyada soliqlarning adolatli bo'lishi va fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlariga to'sqinlik qilmasligi kerakligi belgilangan.

Konstitutsiyaning 64-moddasi: *"O'zbekiston Respublikasini himoya qilish O'zbekiston Respublikasi har bir fuqarosining burchidir."* Ushbu moddaga muvofiq, har bir fuqaro mamlakat mustaqilligini himoya qilish, hududiy yaxlitlikni saqlash va qonun doirasida harbiy yoki muqobil xizmatni bajarishga majburdir. Mamlakat xavfsizligini ta'minlash va milliy manfaatlarni himoya qilish har bir fuqaroning burchi hisoblanadi.

Fuqarolarning majburiyatlari faqat Konstitutsiya bilan cheklanmaydi, balki ular O'zbekiston Respublikasining boshqa qonunlari bilan ham tartibga solinadi. Qonunlarga rioya qilish va davlat oldidagi burchlarni bajarish fuqarolik jamiyatining barqarorligi va rivojlanishini ta'minlaydi. Fuqarolarning Konstitutsiyada belgilangan burchlarini bajarmasligi jamiyatda huquqiy tartibning buzilishiga olib kelishi

mumkin. Shu sababli, har bir fuqaro o'z majburiyatlariga mas'uliyat bilan yondashishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston fuqarolari Konstitutsiya oldida nafaqat huquqlarga ega, balki muayyan majburiyatlarni ham bajarishlari shart. Ushbu majburiyatlar davlat va jamiyatning barqaror rivojlanishi, huquqiy tizimning mustahkamligi hamda fuqarolik ongining yuksalishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir fuqaro qonunlarga rioya qilish, davlat manfaatlarini himoya qilish, soliqlarni to'lash, ekologik mas'uliyatni his qilish va harbiy burchni bajarish orqali mamlakat taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shishi lozim. Fuqarolik burchlarini anglash va ularga amal qilish demokratik jamiyat qurishning asosiy shartlaridan biri hisoblanadi. Shu boisdan, bunday majburiyatlarning ahamiyati keng targ'ib qilinishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
2. "O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi".
3. O'zbekiston Respublikasining "Fuqarolik mas'uliyati to'g'risida"gi qonuni.
4. O'z ME. Birinchi jild. Toshkent - 2000-yil.
5. <https://constitution.uz>